

ISI TRANSFERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Prof. Dr. Erdal Fırat

Yönetim Bilimleri Profesörü - Mühendislik Bilimleri Profesörü

prof.dr.erdalfirat@gmail.com

Selin Fırat

Makina Mühendisliğinde Doktora Öğrencisi

İzmir, 2018

GİRİŞ

Isı transferi şu şekilde tanımlanabilir: "Sıcaklık gradyanının bir sonucu olarak enerjinin bir bölgeden diğerine geçişi". Isı transferinde tahrik potansiyeli sıcaklık farkı iken kütle transferinde tahrik potansiyeli konsantrasyon farkıdır. Kütle transferinde, bileşimde değişikliklere neden olan ve çeşitli kurucu türlerin konsantrasyonlarındaki varyasyonlardan kaynaklanan kütle hareketine odaklanılır. Bu aktarım literatürde "difüzyon" olarak da bilinir. Transfer ısı çalışması aşağıdaki amaçlar için gerçekleştirilir:

1. İncelenen bir sistemin sınırı boyunca (hem sabit hem de geçici koşullar altında) enerji akış hızını ısı olarak tahmin etmek.
2. Sürekli ve geçici koşullar altında sıcaklık alanını belirlemek.

Mühendisliğin hemen her dalında, tek başına termodinamik akıl yürütme ile çözülemeyen, ısı transferi ilkelerine dayalı analiz gerektiren ısı transferi (ve kütle transferi) problemleriyle karşılaşmaktadır. Isı transferi disiplini kapsamındaki alanlar şunlardır:

- Isı motorları, buhar jeneratörleri, kondenserler ve diğer ısı değişim ekipmanları, katalitik konvertörler, uzay araçları için ısı kalkanları, fırınlar, elektronik ekipmanlar vb. dahil olmak üzere termik ve nükleer santrallerin tasarımı. İçten yanmalı motorlar. Soğutma ve klima üniteleri. Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörler için soğutma sistemlerinin tasarımı.

- Kimyasal işlemlerde akışkanların vb. ısıtılması ve soğutulması.
- Baraj ve yapıların inşaatı; geliştirilmiş yalıtım teknikleri kullanılarak bina ısı kayıplarının en aza indirilmesi. Uzay araçlarının termal kontrolü. Metallerin ısı işleme.
- Atmosferik kirleticilerin dağılımı (Rajput ve Chand, 2007).

1. Isı Transferi Mekanizmaları

Isı transferi, bir sıcaklık gradyanı veya farkının bir sonucu olarak meydana gelen, geçiş hâlindeki enerjidir. Bu sıcaklık farkı, ısının akmasına neden olan bir itici güç olarak düşünülür. Isı transferi, iletim, konveksiyon ve radyasyon olmak üzere üç temel mekanizma veya mod ile gerçekleşir.

Mevcut yaşam standardı, yakıtlar gibi çeşitli kaynaklardan gelen ısı şeklinde mevcut olan enerji ile mümkün olmaktadır. Bu enerjinin günlük kullanım için dönüştürüldüğü süreç, enerjinin aktarılma hızı hariç tutularak termodinamik altında incelenir. Tüm uygulamalarda, enerjinin ısı olarak aktarılma hızı önemli bir rol oynar. Enerjinin ısı olarak transferine neden olan itici potansiyel veya kuvvet, sistemler arasındaki sıcaklık farkıdır. Bu tür diğer taşıma süreçleri, momentum, kütle ve elektrik enerjisinin transferidir. Sıcaklık farkına ek olarak, geometri gibi fiziksel parametreler, iletkenlik gibi malzeme özellikleri, akış hızı gibi akış parametreleri de ısı transfer hızını etkiler. Isı transferi çalışması hem sabit hem de geçici koşullar altında bir sistemin sınırı boyunca ısı olarak enerji akış hızının tahminine ve kararlı ve geçici koşullar altında sıcaklık alanının belirlenmesine yöneliktir. Ayrıca çeşitli yer ve zamanlarda sıcaklık değişiminin gradyanı ve zaman oranı hakkında bilgi sağlayacaktır. Yani $T(x, y, z, \tau)$ ve dT/dx , dT/dy , dT/dz , $dT/d\tau$ vb. Bu ikisi birbiriyle ilişkilidir ve biri diğerine bağlıdır. Bununla birlikte, genellikle biri veya diğeri için açık çözümler gerekebilir. Isı transferini ve uygulamalarını yöneten temel yasalar aşağıdaki gibidir:

1. Termodinamiğin enerji korunumu ilkesini öne süren birinci yasası: Bu yasa, belirli bir sistemde ısı akışı, depolanan enerji ve üretilen enerji arasındaki ilişkiyi sağlar. Kapalı bir sistem için ilişki şudur: Sistem sınırı boyunca net ısı akışı + sistem içinde üretilen ısı = sistemin iç enerjisindeki değişim. Bu, küçük değişikliklerle açık bir sistem için de geçerli olacaktır. Belirli bir hacimdeki iç enerjideki değişim, hacim yoğunluğu ile özgül ısı ρcV ve dT 'nin çarpımına eşittir, burada ρcV grubuna sistemin ısı kapasitesi denir. Isı transferinde temel analiz her zaman bu ilişkilerden biriyle başlamalıdır.

2. Termodinamiğin ikinci yasası, enerji aktarımının yönünü ısı olarak belirler. Kanun, bir sistem sınırı boyunca ısı olarak enerji akışının her zaman daha düşük sıcaklık yönünde veya negatif sıcaklık gradyanı boyunca olacağını varsaymaktadır.

3. Akışkan akış parametrelerinin belirlenmesinde Newton'un hareket yasaları kullanılır.

4. Akış parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan kütle korunumu yasası.

5. Özel ısı transferi moduna uygulanabilen oran denklemleri (Kothandaraman, 2006).

Isı transferi problemlerini çözmek için bir yöntem geliştirmek önemlidir. Çoğu durumda ısı akışı görsel bir deneyim değildir. Sonuç olarak, bir soruna önce fiziksel olarak neler olduğunu ifade ederek ve ardından yapılacak varsayımları belirterek yaklaşmak avantajlıdır. Bu iki adım, varsayımların sorunu nasıl basitleştirdiğini ve modelin duruma ne kadar iyi uyduğunu gösterecektir. Ayrıca bu adımlar, hata kaynaklarının nereden kaynaklanacağını gösterir. Sorunu oluşturmaya yönelik ek bir yardım, uygunsa bir sıcaklık profili çizmektir. Daha sonra gradyanlar tanımlanır ve ısı akışının yönü fark edilir. Gerçekten ne olduğunu belirlemek ve daha sonra fenomenin matematiksel bir modelinin oluşturulabilmesi için gerekli varsayımları yapmak için problemin fiziğini anlamak için çok düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Bu model formülasyonu tekniği, ısı transferi problemleri için sezginin veya hissin gelişmesine yol açan tutarlı, metodik bir yaklaşım sağlayacaktır. Ancak, sorun fazla karmaşık olmamalıdır. Amacın fiziksel bir durumu uygun şekilde modellemek ve uygun ve makul bir çözüm elde etmek olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (Janna, 2018).

2. Isı Transferini Etkileyen Faktörler

Isı transferi disiplini ısının üretilmesi, kullanılması, dönüştürülmesi gibi birçok olayı farklı mekanizmayı bünyesinde bulundurur. Ayrıca transferi etkileyen farklı etkenler

bulunur. Bu etkenlerin bilinmesi ısı transferinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için önemlidir ve detaylı olarak irdelenmesi gerekir. Isı transferinin yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur ve bu maddelerin sıcaklıkları aynı dereceye gelinceye kadar transfer devam eder. Isı transfer hızı ise gerçekleşen ısı transferinin ne kadar hızlı olduğunu açıklayan terimdir. Isı transfer hızı bazı değişkenlere göre hızlı ya da yavaş olarak gerçekleşir ve bu değişkenler;

- Isı transferinin tipi,
- Maddeler arası sıcaklık farkı,
- Maddelerin veya cisimlerin geometrisi
- Isı transferi gerçekleşen maddelerin cinsi şeklinde sıralanabilmektedir (Anonim, 2018).

2.1. Isı Transferinin Tipi

Isı transferi iletim, taşınım ve ışınım ile gerçekleşir. İletim, maddenin kendisinin algılanabilir hareketi olmadan ısının bir maddeden iletilmesidir. Isı, gazlar, sıvılar ve katılar yoluyla iletilebilir. Genel olarak akışkanlar söz konusu olduğunda, akışkan sıfır kütle hızına sahip olduğunda, iletim birincil ısı transfer modudur. Opak katılarda, ısının aktarılabilceği tek mod iletimdir. Bir gazın moleküllerinin kinetik enerjisi, sıcaklık dediğimiz özellik ile ilişkilidir. Yüksek sıcaklıklı bir bölgede gaz molekülleri, düşük sıcaklıklı bir bölgedekilerden daha yüksek hızlara sahiptir. Moleküllerin rastgele hareketi çarpışmalara ve momentum ve enerji alışverişine neden olur. Bu rastgele hareket ve gazda bir sıcaklık gradyanı mevcut olduğunda, yüksek sıcaklık bölgesindeki moleküller enerjilerinin bir kısmını çarpışmalar yoluyla düşük sıcaklık bölgesindeki moleküllere aktarırlar. Bu enerji aktarımını, difüzyon veya iletken mod yoluyla ısı transferi olarak tanımlarız. Sıvılarda ısı iletimi gazlarla aynıdır- yüksek enerjili moleküllerin düşük enerjili moleküllerle rastgele çarpışmaları ısı transferine neden olur. Sıvılarda durum daha karmaşıktır, çünkü moleküller daha yakın aralıktadır. Bu nedenle, moleküler kuvvet alanları moleküller arasındaki enerji alışverişini etkileyebilir çünkü moleküler kuvvet alanları moleküllerin rastgele hareketini etkileyebilir (Janna, 2018).

Katılarda ısı iletiminin serbest elektronların, kafes dalgaların, manyetik uyarımların ve elektromanyetik radyasyonun hareketinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Serbest elektronların hareketi, yalnızca iyi elektrik iletkenleri olarak kabul edilen maddelerde meydana gelir. Teori, ısının, iletkenin kafes yapısı içinde elektriğin iletiildiği şekilde hareket etmekte serbest olan elektronlar (elektron gazı olarak bilinir) tarafından taşınabilmesidir. Bu genellikle metaller için geçerlidir. Bir maddedeki titreşimin moleküler enerjisi, bitişik moleküller veya atomlar arasında yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa kadar iletilir. Bu fenomen, fononlar olarak bilinen tam sayıda kuantadan oluşan bir gaz tarafından iletilen enerji olarak kabul edilebilecek kafes dalgalarından meydana gelir. Fonon hareketinin, elektron gazının yaptığı gibi kafes boyunca yayıldığı düşünülür. Kafes dalga mekanizması genellikle ısının metaller aracılığıyla iletilmesinde önemli bir faktör değildir. Ametaller için önemlidir. Bazı durumlarda bitişik atomların manyetik dipolleri, katıdaki ısının iletilmesine yardımcı olabilecek manyetik momentler arasında etkiler sağlar. Yarı saydam malzemelerdeki elektromanyetik radyasyon, ısı iletimi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bu, malzemenin enerjiyi emme kapasitesinin az olduğu durumdur. Buradaki endişe, iletimle ilişkili moleküler veya mikroskobik aktiviteyi tanımlamaktan çok, iletim modu aracılığıyla ısı transferinin makroskopik etkisini matematiksel olarak tanımlayabilmektir. İletim ısı transferine bir örnek, kışın zeminin soğuması veya donmasıdır (Janna, 2018).

Fourier yasası olan iletim hızı denkleminin kökenine bakıldığında Fourier yasası fenomenolojiktir; yani, ilk ilkelere türetilmek yerine gözlemlenen fenomenlerden geliştirilir. Bu nedenle, oran denklemini pek çok deneysel kanıtı dayalı bir genelleme olarak görüyoruz. Örneğin, Şekil 1'deki kararlı durum iletim deneyine bakıldığında bilinen malzemenin silindirik bir çubuk, yan yüzeyinde yalıtılırken, uç yüzleri $T_1 > T_2$ ile farklı sıcaklıklarda tutulur. Sıcaklık farkı, pozitif x yönünde iletim ısı transferine neden olur. Isı transfer oranı q_x ölçülebilir ve q_x 'in aşağıdaki değişkenlere nasıl bağlı olduğunu belirlemeye çalışılır:

- ΔT , sıcaklık farkı;
- Δx , çubuk uzunluğu ve
- A , kesit alanı.

İlk önce ΔT ve Δx 'in sabit tutulduğu ve A 'nın değiştirildiği düşünülürse; q_x 'in A ile doğru orantılı olduğu bulunur. Benzer şekilde, ΔT ve A 'yı sabit tutarak, q_x 'in Δx ile ters orantılı değiştiği gözlemlenir. Son olarak, A ve Δx 'i sabit tutarak, q_x 'in ΔT ile doğru orantılı olduğu bulunur. Bu durumda kolektif etki:

$$q_x \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1.1) \text{ denklemindeki gibi olacaktır.}$$

Şekil 1. Kararlı hal ısı iletimi deneyi (Bergman, 2011)

Malzeme değiştirilirken (örneğin metalden plastiğe), bu orantısallığın geçerli olduğu görülür. Bununla birlikte, A , Δx ve ΔT 'nin eşit değerleri için, q_x 'in değerinin plastik için metalden daha küçük olacağı da bulunur. Bu, malzeme davranışının bir ölçüsü olan bir katsayı getirilerek orantılılığın eşitliğe dönüştürülebileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki denklem yazılabilir:

$$q_x = kA \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1.2)$$

burada k , termal iletkenlik (W/m.K) malzemenin önemli bir özelliğidir. Bu ifadeyi limitte $\Delta x \rightarrow 0$ olarak değerlendirerek, ısı oranı için elde edilen:

$$q_x = -kA \frac{dT}{dx} \quad (1.3)$$

veya ısı u_x için:

$$q_x'' = \frac{q_x}{A} = -k \frac{dT}{dx} \quad (1.4) \text{ denkleminde olur.}$$

Eksi işaretinin gerekli olduğunu hatırlayın, çünkü ısı daima azalan sıcaklık yönünde aktarılır. Fourier yasası, son denklemde yazıldığı gibi, ısı akışının yönlü bir miktar olduğunu ima eder. Özellikle, yön, kesit alanı A'ya diktir. Veya daha genel olarak, ısı akışının yönü, izotermal yüzey olarak adlandırılan sabit sıcaklıktaki bir yüzeye her zaman normal olacaktır. Şekil 2, sıcaklık gradyanı dT/dx 'in negatif olduğu bir düzlem duvardaki ısı akışının yönünü göstermektedir. Son denklemden, q_x 'nin pozitif olduğu sonucu çıkar. İzotermal yüzeylerin x yönüne dik düzlemler olduğuna dikkat edin. Isı akışının bir vektör miktarı olduğunu kabul ederek, iletim hızı denkleminin (Fourier yasası) daha genel bir ifadesini aşağıdaki gibi yazılabilmektedir:

$$q'' = -k\nabla T = -k\left(i\frac{\partial T}{\partial x} + j\frac{\partial T}{\partial y} + k\frac{\partial T}{\partial z}\right) \quad (1.5)$$

burada Δ üç boyutlu del operatörüdür ve $T(x, y, z)$ skaler sıcaklık alanıdır. Isı akışı vektörünün izotermal yüzeylere dik bir yönde olduğu son denklemde örtüktür. Fourier yasasının alternatif bir biçimi bu nedenle

$$q = q_n n = -k \frac{\partial T}{\partial n} n \quad (1.6)$$

Şekil 2. Bir boyutta koordinat sistemi, ısı akış yönü ve sıcaklık gradyanı arasındaki ilişki (Bergman, 2011)

Şekil 3. İki boyutlu bir koordinat sisteminde bir izoterme normal olan ısı akısı vektörü (Bergman, 2011)

burada q''_n , bir izoterme normal olan n yönündeki ısı akısı ve n , o yöndeki birim normal vektördür. Bu, Şekil 3'teki iki boyutlu durum için gösterilmektedir. Isı transferi, n ile bir sıcaklık gradyanı tarafından sürdürülür. Ayrıca, ısı akısı vektörünün, Kartezyen koordinatlarda, q'' için genel ifadenin şu şekilde olduğu şekilde bileşenlere ayrıştırılabileceğine dikkat edilmelidir:

$$q'' = i q''_x + j q''_y + k q''_z \quad (1.7)$$

burada, denklem 1.5'ten;

$$q''_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} \quad q''_y = -k \frac{\partial T}{\partial y} \quad q''_z = -k \frac{\partial T}{\partial z} \quad (1.8)$$

Bu ifadelerin her biri, bir yüzey boyunca ısı akışını, yüzeye dik bir yöndeki sıcaklık gradyanıyla ilişkilendirir. İletimin meydana geldiği ortamın izotropik olduğu Denklem 1.5'de de örtük ifade edilmektedir. Böyle bir ortam için termal iletkenlik değeri koordinat yönünden bağımsızdır. İlk ilkelere türetilebilecek bir ifade değildir; bunun yerine deneysel kanıtlara dayalı bir genellemedir. Önemli bir malzeme özelliği olan termal iletkenliği tanımlayan bir ifadedir. Ayrıca Fourier yasası, ısı akışının bir izoterme normal olduğunu ve azalan sıcaklık yönünde olduğunu gösteren bir vektör ifadesidir. Son olarak, Fourier yasasının, durumundan (katı, sıvı veya gaz) bağımsız olarak tüm maddeler için geçerli olduğuna dikkat edilmelidir (Bergman, 2011).

Konveksiyon, bir sıvının toplu hareketi nedeniyle ısı transferine uygulanan terimdir. Akışkanlar mekaniği, bu nedenle, konveksiyon problemlerinin analizinde önemli bir rol oynar. Örneğin bir gaz ocağı düşünülürse doğal gazın yanması, ısı eşanjörü olarak bilinen bir cihazı ısıtan ürünler verir. Bir fan, eşanjörün karşı tarafına hava üfler. Hava hareketine, harici bir itici güç olan fan neden olur. Hava, konveksiyon yoluyla eşanjörden ısıyı emer (enerji kazanır). Ayrıca, harici bir cihazın ısı transferini artıran sıvı hareketi sağladığını belirtmek için, enerji taşıma moduna zorlanmış konveksiyon denir. Daha sonra bir ev tipi gaz yakıtlı su ısıtıcısı düşünün. Gaz ısıtıcının alt kısmında yakılır. Yanma gazları tanktaki tüplerden dışarı atılır. Tüpler, enerji kazanan veya onlardan ısı emen su ile çevrilidir. Tank içinde su hareketi olacaktır. Tüplerin yakınındaki su enerji aldıkça yerel su yoğunluğu azalır. Isınan su tankın üstüne çıkma eğilimi gösterirken, daha soğuk su tankın dibine çekilir. Isı, konveksiyon yoluyla suya aktarılır. Ayrıca, kütsel sıvı hareketinin enerji transferi sürecinden kaynaklanan yoğunluk farklılıklarından kaynaklandığını belirtmek için, bu durumdaki ısı transferi moduna doğal veya serbest konveksiyon denir (Janna, 2018).

Konveksiyon, hem toplu sıvı hareketi (adveksiyon) hem de sıvı moleküllerinin rastgele hareketi (iletim veya difüzyon) yoluyla enerji transferini içerir. Konveksiyon transferinin altında yatan fiziksel mekanizmaların anlaşılmasına ek olarak, konveksiyon transfer hesaplamalarının da bilinmesi gerekmektedir. Isı transferini içeren endüstriyel işlemlerde konveksiyon çok önemli bir rol oynar. Bariyer yoluyla ısı bir akışkandan diğerine aktarılacağı zaman, bariyerin her iki tarafında konveksiyon söz konusudur. Çoğu durumda, ısı akışına karşı ana direnç konveksiyondur. Bir yüzey ile onunla temas halinde akan bir sıvı arasındaki ısı transferi işlemine konveksiyon denir. Akış, pompa veya üfleme gibi harici bir cihazdan kaynaklanıyorsa, buna zorlamalı konveksiyon denir. Akış, akışkanın ısıtılması veya soğutulmasıyla oluşturulan kaldırma kuvvetlerinden kaynaklanıyorsa, sürece doğal veya serbest konveksiyon denir.

$$q = h(T_s - T_\infty) \quad (1.9)$$

q , W/m^2 cinsinden ısı akışıdır, T_s yüzey sıcaklığıdır ve T_∞ serbest akışın sıvı sıcaklığıdır, birimi $^\circ C$ veya K 'dir. Dolayısıyla taşınım ısı aktarım katsayısının birimi h , W/m^2K veya $W/m^2 \text{ } ^\circ C$ 'dir ve her ikisi de aynıdır. Taşınım sürecinde kütle

korunumu yasası, termodinamiğin Birinci yasası ve Newton'un hareket yasaları sisteme uygulanır. Konvektif ısı transfer katsayısı, (i) yoğunluk, viskozite gibi akışkan özelliklerinden ve özgül ısı, iletkenlik gibi diğer termal özelliklerden (ii) akış hızından ve (iii) yüzey geometrisinden etkilenir. Özellikler sıcaklığa ve konuma göre değiştiğinden, taşınım ısı transfer katsayısının değeri noktadan noktaya değişecektir. Bu, analitik olarak türetilmiş denklemlerin yalnızca sınırlı bir ölçüde uygulanabilir olduğu duruma yol açar (Kothandaraman, 2006).

İletimde, enerji ya serbest elektron akışı ya da kafes titreşimi nedeniyle ısı olarak aktarılır. Enerji akışı yönünde kütle hareketi yoktur. Konveksiyonda, enerji akışı yüzeyde tamamen iletim yoluyla gerçekleşir. Ancak sonraki katmanlarda moleküler düzeyde veya makroskopik düzeyde hem iletim hem de difüzyon-kütle hareketi meydana gelir. Kütle hareketinden dolayı enerji aktarım hızı daha yüksektir. Kütle hareketi hızı ne kadar yüksek olursa, ısı akış hızı da o kadar yüksek olacaktır. Bir sıvının bir yüzey üzerindeki akışındaki bir noktadaki hız değişimi ve sıcaklık değişimi Şekil 4'te gösterilmektedir.

Şekil 4. Bir yüzey üzerinden akan bir akışkandaki bir noktanın hız ve sıcaklık değişimi, laminer akış, plaka daha sıcak (Kothandaraman, 2006).

Yüzeyle temas eden akışkan, iletim yoluyla ısı alır. Bu, serbest akıştaki sıvıya difüzyon ve kütle hareketi ile iletilir. Yüzey tabakasındaki iletim göz önüne alındığında, ısı akışı aşağıdaki denklemlerle verilir:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (1.10)$$

burada k , sıvının ısı iletkenliđidir. (1.9) ve (1.10) denklemlerini birleřtirerek, Konveksiyon katsayısı için (1.11) denklemi elde edilir.

$$h = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} / T_s - T_\infty \quad (1.11)$$

Akışkanın ısı iletkenlik deđerleri ve yüzey ve akışkanın sıcaklıkları, T_s ve T_∞ bilindiđinden, yüzeydeki sıcaklık gradyanı biliniyorsa taşınım katsayısının deđeri belirlenebilir. Öngörülen model, sıcaklık gradyanının hesaplanabilmesi için sıcaklıđı y 'nin bir fonksiyonu olarak çözmek için kullanılır. Gradyan, sıvı akışından ve yüzeyden etkilenir. Gradyanın belirlenmesi için sınır tabaka teorisi uygulanır (Kothandaraman, 2006).

Konvektif ısı transfer katsayısının belirlenmesinde kilit noktanın katı-akışkan ara yüzeyindeki akışkandaki sıcaklık gradyanının belirlenmesi olduđu görülmüřtür. Yüzeydeki hız gradyanı da belirlemelerde rol oynar. Bu, $u=f(y)$, $T = f'(y)$ 'yi çözmek için sınır tabaka kavramı kullanılarak yapılır. En basit durum, düz bir plaka üzerindeki akıştır. Akışkan, Şekil 5'te gösterildiđi gibi düzgün bir u_∞ hızıyla girer. Akışkan parçacıkları plakanın yüzeyine dokunduđunda, viskoz kuvvetler nedeniyle bu parçacıkların hızı sıfıra düşer. Bu parçacıklar sırayla bir sonraki katmandaki hızı geciktirir, ancak bu ikisi akışkan katmanlar olduđundan, bir sonraki katmanda hız sıfıra indirilmez. Bu gecikme süreci, belirli bir y mesafesinde, gecikme ölçeđi ihmal edilebilir hale gelene ve sıvının hızı, bu seviyede serbest akış hızı u_∞ ile hemen hemen aynı olana kadar katmanlar boyunca devam eder. Gecikme, akışa paralel düzlemler boyunca kayma gerilmelerinden kaynaklanır.

Hızın $u = 0,99.u_\infty$ olduğu y değerine hidrodinamik sınır tabaka kalınlığı denir ve δ ile gösterilir. Sınır tabakasındaki hız profili, sınır tabakası boyunca u 'nun y ile değişimini gösterir. Bu, Şekil 5'te gösterilmektedir.

Şekil 5. Düz bir plaka üzerinde hız sınır tabakası (Kothandaraman, 2006).

Model, akışı iki farklı bölgeden (i) hız gradyanlarının ve kayma gerilmelerinin büyük olduğu ince bir sınır tabakasından ve (ii) hız gradyanlarının ve kayma gerilmelerinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu sınır tabakasının dışında kalan bölgeden oluştuğu şeklinde karakterize eder. Buna potansiyel akış da denir. Viskoz sürüklemenin etkileri serbest akışta daha fazla hissedildiğinden, sınır tabaka kalınlığı düz bir plaka üzerinde akış yönü boyunca artar. Bu, sınır tabakasındaki hızın değişimini tanımladığı için hız sınır tabakası modeli olarak adlandırılır. Hız sınır tabakasının doğrudan uygulanması, duvar kesme geriliminin ve ardından boyutsuz sürüklenme katsayısının belirlenmesi için akışkanlar mekaniğindedir. Akışta plaka üzerindeki net kesme, duvar kesmesidir ve sınır tabakasının ötesindeki kesme gerilmesi sıfırdır. Duvar kayması şu denklemle verilir:

$$\tau_s = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} \quad (1.12)$$

$u=f(y)$ gibi bir fonksiyonel ilişki varsa, hız gradyanının belirlenebileceği görülebilir. Böyle bir ilişki sınır tabaka modeli kullanılarak ve akışa süreklilik ve Newton hareket yasaları uygulanarak elde edilir. Sürtünme katsayısı C_f aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$C_f = \frac{\tau_s}{(\rho u_\infty^2 / 2)} \quad (1.13)$$

Hem τ_s hem de C_f için $\tau_{s,x} \cdot \overline{\tau_s} \cdot C_{fx}$ ve C_f olarak gösterilen yerel ve ortalama deęerler vardır. Isı transferinde, analogi yoluyla s¼rt¼nme katsayısının Nusselt sayısı için bir deęer saęladıęı ve dolayısıyla ¼nemi olduęu bulunmuştur. Reynolds sayısı gibi ¼nemli bir parametrenin ¼eşitli deęerleri için ¼lç¼len C_f deęerleri de mevcuttur. c_f için eęriye uygun denklemler de mevcuttur (Kothandaraman, 2006).

Gerçek bir sıvı bir y¼zey¼zerinden aktıęında hız sınır tabakası otomatik olarak oluşur, ancak termal sınır tabakası sadece sıvı sıcaklıęı y¼zey sıcaklıęından farklı olduęunda gelişecektir. Akıřkan sıcaklıęı T_∞ ve y¼zey sıcaklıęı T_s olan d¼z bir plaka y¼zerindeki akıř göz ¼n¼ne alındıęında, akıřkan y¼zeyin ¼n kenarına ulařana kadar akıřkanın sıcaklıęı t¼m akıř boyunca T_∞ 'dir. Y¼zeyle temas eden akıřkan parçacıkları sıfır hıza yavaşlar ve akıřkan tabakası y¼zeyle dengeye gelir ve T_s sıcaklıęına ulaşır. Bu parçacıklar sırayla bir sonraki katmanı ısıtır ve bir sıcaklık gradyanı gelişir. y mesafesinde, sıcaklık gradyanı ihmal edilebilecek kadar k¼çük hale gelir. $[(T_s - T)/(T_s - T_\infty)] = 0.99$ oranının olduęu y mesafesi, termal sınır tabaka kalınlıęı δ_t olarak tanımlanır. Akıřın artık iki b¼lgeden oluştuęu d¼ř¼n¼lebilir. Sıcaklık gradyanının b¼y¼k olduęu ince bir kalınlık δ_t tabakası ve sıcaklık gradyanının ihmal edilebilir olduęu yerde kalan akıř. ¼n kenardan uzaklık arttıka ısı penetrasyonunun etkisi artar ve termal sınır tabaka kalınlıęı artar. Y¼zeyden akıřkana olan ısı akıřı, y¼zeydeki sıcaklık gradyanı kullanılarak hesaplanabilir (denklem 1.10). Sıcaklık gradyanı, serbest akıř akıřının doęasından etkilenir. Konvektif ısı transfer katsayısı, denklem 1.11 kullanılarak hesaplanabilir. Termal sınır tabakasının gelişimi Őekil 6'da g¼sterilmektedir.

Őekil 6. D¼z bir plaka y¼zerinde termal sınır tabakası (Kothandaraman, 2006).

Termal ve hız sınır katmanları, $Pr = 1$ olduğu durum dışında aynı olmayacaktır. Ek etkileyen faktörler, herhangi bir konumdaki hız sınır katmanının kalınlığına kıyasla termal sınır katmanının kalınlığını değiştirir. Her iki sınır katmanı birlikte var olmaktadır.

Akışkan ile yüzey arasında ısı transferi meydana geldiğinde, akışa bir fan, üfleyici veya pompa veya bir zorlayıcı jet neden oluyorsa, işleme zorlanmış konveksiyon denir. Sınır tabaka gelişimi, önceki bölümdeki açıklamalara benzer. Durgun bir akışkana batırılan bir yüzeyin sıcaklığı, akışkanın sıcaklığından yüksek olduğunda, yüzeye yakın tabakalar ısınır ve bu tabakalardaki yoğunluk azalır. Çevreleyen daha yoğun sıvı, sıvının yüzeye yakın yukarı doğru akmasına neden olan kaldırma kuvvetleri uygular. Bu işleme serbest konveksiyon akışı denir ve Şekil 7'de gösterildiği gibi ısıtma bir katmanla sınırlıdır. Hızlar ve sıcaklık gradyanları azaldıkça ısı transfer hızı daha düşük olacaktır. Yüzey sıcaklığı daha düşükse, akış aşağı yönde

olacaktır (Kothandaraman, 2006).

Şekil 7. Dikey bir yüzeye yakın serbest konveksiyon sınır tabakası
(Kothandaraman, 2006).

Radyasyon, belirli bir dalga boyu aralığına sahip elektromanyetik radyasyon yoluyla enerji aktarımıdır. Radyan ısı transferine bir örnek, güneş ve dünya arasındaki enerji naklidir. Tüm maddelerin radyant ısı yayar, ancak net ısı akışının yüksek sıcaklık bölgesinden düşük sıcaklık bölgesine doğru gerçekleşmektedir. Böylece daha soğuk madde yaydığından daha fazla radyan enerjiyi emecektir. Isı genellikle iletim, konveksiyon ve radyasyonun bir kombinasyonu ile aktarılır. Örnek olarak, bir kaldırım güneşten radyan enerji alır. Bu enerjinin bir kısmı emilir ve kaldırımın sıcaklığı artar. Işınım enerjisinin bir kısmı yansıtılır ve malzemenin opak yapısı nedeniyle kaldırım

çarpan ışığa enerjisinin hiçbiri iletilmez. Kaldırım ısındıkça daha fazla enerji yayar. Ayrıca ısı, temas halindeki havaya doğal veya zorlanmış konveksiyonla (rüzgâra bağlı olarak) aktarılır. Son olarak, ısı iletim yoluyla kaldırımdan aşağıdaki zemine aktarılır (Janna, 2018; Pence ve ark., 2003).

Bir cismin sıcaklığından dolayı, herhangi bir araya giren ortamın yardımı olmaksızın ısının aktarıldığı sürece termal radyasyon denir. Radyasyonun fiziksel mekanizması sadece kısmen anlaşılmıştır. Bazen radyan enerjinin elektromanyetik dalgalar tarafından taşındığı, bazen de fotonlar gibi parçacıklar tarafından taşındığı varsayılır. Radyasyonun boşlukta ışık hızında hareket ettiği bulunmuştur. Hız c yaklaşık 3×10^8 m/s'dir. Dalga fenomeni olarak düşünüldüğünde, dalga boyu λ , c/v 'dur; burada v , saniyedeki devir sayısı cinsinden frekanstır. Bir foton olarak düşünüldüğünde, her fotonun enerjisi $e = hv$ ile verilir; burada h , Planck sabiti 6.625×10^{-34} Js'ye eşittir ve v , devir/saniye cinsinden frekanstır. Enerji ayrıca dalga boyu cinsinden şu şekilde ifade edilebilir:

$$v = c/\lambda \text{ veya } c = \lambda v \quad (1.14)$$

Elektromanyetik radyasyon terimi, gama ışını, x-ışını, mikrodalga gibi kısa dalga radyasyonu ve radyo dalgası ve termal radyasyon gibi uzun dalga radyasyonu gibi birçok radyasyon türünü kapsar. Her radyasyon türünün emisyonunun nedeni farklıdır. Termal radyasyon, sıcaklığından dolayı bir ortam tarafından yayılır.

Şekil 8. Bir cismin sıcaklığından kaynaklanan tipik elektromanyetik radyasyon spektrumu (Kothandaraman, 2006).

Termal radyasyon, 0.1 ila 100 mikrometre (μm) arasındaki dalga boyları aralığında yayılır. Alt aralık ultraviyole ve üst aralık kızılötesi iken 0.4 ila 0.7 μm aralığı görünür bölgeyi kapsar. Herhangi bir sıcaklıkta yayılan toplam enerjinin (yayıcı güç) tüm dalga boylarına dağıldığı bulunmuştur. Herhangi bir dalga boyunda yayılan enerji, monokromatik yayıcı güç olarak bilinir. Dağılım, spektral dağılım olarak bilinir. Spektral Spektral dağılımın sıcaklığa bağlı olduğu bulunmuştur. Sıcaklık arttıkça, daha düşük dalga boylarında daha büyük bir radyasyon fraksiyonu yayılır. Örneğin güneş radyasyonunda, enerjinin çoğu 3 μm 'nin altındaki dalga boylarında yayılır. Şekil 8, radyasyonun dalga boyu (veya elektromanyetik spektrum) dağılımını

göstermektedir (Kothandaraman, 2006).

Şekil 9. T sıcaklığındaki farklı yüzeylerin tek renkli yayıcı gücü (Kothandaraman, 2006).

Katılar ve sıvılar, yüzeyde küçük bir kalınlıkla sınırlı olarak ilgili malzeme ile yüzeyden radyasyon yayar. Ancak gazlar tüm hacim boyunca radyasyon yayarlar. Gerçek yüzeyler, aynı sıcaklıktaki siyah yüzeye göre daha az enerji yayar. Yüzeyler ayrıca düzenli bir spektral dağılıma sahip değildir. Yüzeylerin bazıları yalnızca sınırlı dalga bantlarında yayılır. Gerçek yüzey monokromatik emisyonunun bazı örnekleri Şekil 9'da gösterilmiştir. Eğri A, siyah cisim radyasyonunu temsil eder. B, C ve D eğrileri farklı yüzey özelliklerini temsil eder.

Eğri B, daha düzgün bir davranışı temsil eder. Eğri D, bant radyasyonu olarak bilinen şeyi temsil eder. Bu yüzeylerin yayma gücü, spektral dağılım eğrisinin

altındaki alan tarafından elde edilir. Bu tür tekdüze olmayan davranışlarla başa çıkmak zor olduğundan, genel kullanım için gri gövde adı verilen hayali bir yüzey tanımlanmıştır. Gri bir yüzey, tüm dalga boylarında monokromatik yayma gücü, siyah cisim monokromatik yayma gücünün aynı kesri olan bir yüzeydir. Bu, Şekil 9'da E eğrisi olarak gösterilmiştir. Herhangi bir dalga boyunda A ve E eğrilerinin koordinatlarının oranı aynıdır. Böyle bir yüzey mevcut değildir. Ancak pratik uygulamalarda gerçek yüzeyler gri yüzeylere yaklaştırılır. E/E_b oranı, bir yüzeyin emisyonu (ϵ) olarak bilinir. Genel uygulama için yüzeyin emisyonu sıcaklığa göre değişse de pratikte ortalama bir değer kullanılır. Bir cisim üzerine düşen radyasyon enerjisi genellikle üç şekilde kullanılabilir. Enerjinin bir kısmı emilebilir, bir kısmı yansıtılabilir ve kalan miktar iletilebilir. Vücut tarafından emilen gelen ışımaya enerjisinin kesrine yüzeyin soğurulması (α); Yansıtılan kesre yansıma (ρ); İletilen fraksiyona geçirgenlik (τ) denilmektedir. Belirli bir dalga boyundaki bu özelliklere monokromatik özellikler (α_λ , ρ_λ ve τ_λ) denir. Genel uygulamada toplam özellikler kullanılır. Ancak özel uygulamalar için tek renkli özellikler kullanılmalıdır. Örneğin, genel olarak $\alpha_\lambda = \alpha$ olduğu varsayılır, ancak her zaman böyle olması gerekmez ve ölçülen α_λ değeri özel uygulamalarda kullanılmalıdır.

Genel olarak tüm yüzeyler için $\alpha + \rho + \tau = 1$

Opak yüzeyler için $\alpha + \rho = 1$

Siyah yüzeyler için $\alpha = 1$

Kirchhoff yasası: Emisivite ve absorbtivite arasında önemli bir ilişki Kirchhoff tarafından öne sürülmüştür. Kanunun ifadesi “Bir sıcaklık ve dalga boyundaki bir yüzeyin soğurma gücü, aynı sıcaklık ve dalga boyundaki yüzeyin salım gücüne eşittir” şeklindedir. Pratik uygulama için bu ifade şu şekilde basitleştirilmiştir:

$$\epsilon = \alpha$$

Kritik tasarım durumları için monokromatik değerler kullanılmalıdır. Şu anda, genel $\alpha = \epsilon$ ifadesini takip etmeyen ancak $\alpha_{\lambda T} = \epsilon_{\lambda T}$ olan yüzeyler geliştirilmektedir. Bunun nedeni, emisyonun yüzey sıcaklığına, absorpsiyonun ise kaynak sıcaklığına bağlı olmasıdır. Bunlara seçici yüzeyler denir. Bu yüzeyler, farklı dalga boylarında farklı emisyon değerlerine sahiptir. Özellikle kısa dalga boylarında salım gücü yüksek,

uzun dalga boylarında ise düşüktür. Bu yüzeylerin yüksek sıcaklık (kısa dalga boyu radyasyon) için yüksek absorptivite ve emisyonu sahip olduğu, ancak düşük sıcaklık (daha uzun dalga boyu) radyasyon için düşük emisyonu sahip olduğu bilinmektedir. Böyle bir güneş kolektörü yüzeyi, gelen güneş radyasyonunun büyük bir kısmını emecek, ancak daha düşük kolektör sıcaklığında çok fazla yaymayacaktır (Kothandaraman, 2006).

2.2. Maddelerin veya Cisimlerin Geometrisi

Cisimlerin geometrisi ısı transfer hızını etkileyen bir diğer faktördür. Isı transferi birbirine temas eden yüzeyler üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle temas eden yüzeylerin mümkünse artırılabilmesi ve özellikle taşınım sırasında daha kanatçıklı bir yapı oluşturmak ısı transfer hızını artırır ve böylece daha efektif, daha hızlı bir ısı transferi sağlanmaktadır (Anonim, 2018).

Fourier yasasını kullanmak için malzemenin termal iletkenliği bilinmelidir. Bir taşıma özelliği olarak adlandırılan bu özellik, difüzyon süreci tarafından enerjinin aktarıldığı hızın bir göstergesini sağlar. Maddenin durumu ile ilgili olan atomik ve moleküler fiziksel yapısına bağlıdır. Termal iletkenlikte Fourier yasasından, denklem 2.1'den, x yönündeki iletimle ilişkili termal iletkenlik şu şekilde tanımlanır:

$$k_x \equiv -\frac{q_x''}{(\partial T/\partial x)} \quad (2.1)$$

Benzer tanımlar, y ve z yönlerindeki (k_y , k_z) termal iletkenliklerle ilişkilidir, ancak izotropik bir malzeme için termal iletkenlik, transfer yönünden bağımsızdır, $k_x=k_y=k_z\equiv k$. Yukarıdaki denklemden, önceden belirlenmiş bir sıcaklık gradyanı için, artan termal iletkenlik ile iletim ısı akışının arttığı sonucu çıkar. Genel olarak, bir katının ısıl iletkenliği, bir gazınkinden daha büyük olan bir sıvınınkinden daha büyüktür. Bir katının termal iletkenliği, bir gazınkinden dört büyüklük mertebesinde daha büyük olabilir. Bu eğilim, büyük ölçüde iki durum için moleküller arası boşluktaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Katı hâl malzemelerin modern görünümünde, bir katı, kafes adı verilen periyodik bir düzende bağlı serbest elektronlardan ve atomlardan oluşabilir. Buna göre, termal enerjinin taşınması iki etkiye bağlı olabilir: serbest elektronların göçü ve

kafes titreşim dalgaları. Parçacık benzeri bir fenomen olarak bakıldığında, kafes titreşim kuantumları fononlar olarak adlandırılır. Saf metallerde, iletim ısı transferine elektron katkısı baskınken, iletken olmayanlarda ve yarı iletkenlerde fonon katkısı baskındır. Kinetik teori, termal iletkenlik için aşağıdaki ifadeyi verir:

$$k = \frac{1}{3} C \bar{c} \lambda_{mfp} \quad (2.2)$$

Metaller gibi iletken malzemeler için, $C \equiv C_e$ birim hacim başına elektrona özgü ısıdır, $\bar{c}$ ortalama elektron hızıdır ve $\lambda_{mfp} \equiv \lambda_e$ bir elektronun kendisinden önce kat ettiği ortalama mesafe olarak tanımlanan elektron ortalama serbest yoludur. Ya malzemedeki bir kusurla ya da bir fononla çarpışır. İletken olmayan katılarda, $C \equiv C_{ph}$ fonona özgü ısıdır, $\bar{c}$ ortalama ses hızıdır ve $\lambda_{mfp} \equiv \lambda_{ph}$ yine kusurlarla veya diğer fononlarla çarpışmalar tarafından belirlenen fonon ortalama serbest yoludur. Her durumda, enerji taşıyıcılarının (elektronlar veya fononlar) ortalama serbest yolu arttıkça termal iletkenlik artar. Elektronlar ve fononlar, bir katıda iletim ısı transferine yol açan termal enerji taşıdığına, termal iletkenlik şu şekilde ifade edilebilir:

$$k = k_e + k_{ph} \quad (2.3)$$

Şekil 10. Seçilen katıların ısı iletkenliğinin sıcaklığa bağımlılığı (Bergman, 2011).

İlk yaklaşıma göre, k_e elektrik özdirenci ile ters orantılıdır, ρ_e . Düşük ρ_e 'li saf metaller için k_e , k_{ph} 'den çok daha büyüktür. Buna karşılık, önemli ölçüde daha büyük k_e olan alaşımlar için, k_{ph} 'nin k_e 'ye katkısı artık göz ardı edilemez. Metalik olmayan katılar için k_e , öncelikle atomlar ve kafes arasındaki etkileşimlerin frekansı azaldıkça artan k_{ph} ile belirlenir. Kafes düzenlemesinin düzenliliği, cam gibi amorf malzemelerden daha yüksek bir termal iletkenliğe sahip kuvars gibi kristalli (iyi düzenlenmiş) malzemelerle, km/s üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Aslında, elmas ve berilyum oksit gibi kristalimsi, metalik olmayan katılar için k_{ph} , alüminyum gibi iyi iletkenlerle ilişkili k_e değerlerini aşarak oldukça büyük olabilir. Temsili metalik ve metalik olmayan katılar için k_e 'nin sıcaklığa bağımlılığı Şekil 10'da gösterilmektedir (Hof ve ark., 2004).

Katı hâl için: Mikro elektronik gibi teknolojinin çeşitli alanlarında, malzemenin karakteristik boyutları mikrometre veya nanometre mertebesinde olabilir; bu durumda, fiziksel boyutlar küçüldükçe meydana gelebilecek olası k_e değişikliklerinin hesaba katılması gerekir. Aynı malzemedeki L_1 ve L_2 kalınlıklarına sahip filmlerin enine kesitleri Şekil 11'de gösterilmektedir. Termal enerjinin iletimi ile ilişkili elektronlar veya fononlar da niteliksel olarak gösterilmiştir. Filmin fiziksel sınırlarının enerji taşıyıcılarını dağıtmak ve yayılmalarını yeniden yönlendirmek için hareket ettiğini unutmayın. Büyük L/λ_{mfp}^1 için (11a), sınırların ortalama enerji taşıyıcı yol uzunluğunu azaltma üzerindeki etkisi küçüktür ve dökme malzemeler için açıklandığı gibi iletim ısı transferi gerçekleşir. Bununla birlikte, film incelidikçe, malzemenin fiziksel sınırları, Şekil 11b'de gösterildiği gibi, enerji taşıyıcıları tarafından kat edilen ortalama net mesafeyi azaltabilir.

Şekil 11. a) nispeten kalın bir filmde ve (b) sınır etkileri olan nispeten ince bir filmde elektron veya fonon yörüngeleri (Bergman, 2011).

Ayrıca, ince x yönünde hareket eden elektronlar ve fononlar (x yönünde iletimi temsil eder), sınırlardan y yönünde hareket eden enerji taşıyıcılarından daha önemli derecede etkilenir. Bu nedenle, küçük L/λ_{mfp} ile karakterize edilen filmler için, $k_x < k_y < k$ 'yi buluruz; burada k , film malzemesinin toplu termal iletkenliğidir (Flik ve ark., 1992). $L/\lambda_{mfp} \geq 1$ için, k_x ve k_y 'nin tahmin edilen değerleri aşağıdaki ifadeden %20 dahilinde tahmin edilebilir:

$$\frac{k_x}{k} = 1 - \frac{\lambda_{mfp}}{3L} \quad (2.4 \text{ a})$$

$$\frac{k_y}{k} = 1 - \frac{2\lambda_{mfp}}{3\pi L} \quad (2.4 \text{ b})$$

2.4 a ve b denklemleri, $L/\lambda_{mfp} > 7$ (k_x için) ve $L/\lambda_{mfp} > 4,5$ (k_y için) ise, k_x ve k_y değerlerinin toplu termal iletkenliğin yaklaşık %5'i dahilinde olduğunu gösterir. Altında mikro ölçekli etkilerin dikkate alınması gereken kritik film kalınlıklarının yanı sıra ortalama serbest yolun değerleri, L_{crit} , $T=300 \text{ K}$ 'de çeşitli malzemeler için Tablo 1'e dahil edilmiştir. $\lambda_{mfp} < L < L_{crit}$ olan filmler için, k_x ve k_y , denklem 2.4 a ve b'de belirtildiği gibi yığın değerinden düşürülür.

$L/\lambda_{mfp} < 1$ için termal iletkenlik değerlerini tahmin etmek için genel bir kılavuz yoktur. Katılarda sıcaklık arttıkça λ_{mfp} değerinin azaldığına dikkat edin. Fiziksel sınırlardan saçılmaya ek olarak, Şekil 11 b'deki durumda olduğu gibi, enerji taşıyıcıları, bir malzeme içine gömülü kimyasal katkı maddeleri veya aksi halde

homojen maddedeki bireysel malzeme kümelerini ayıran tane sınırları tarafından yeniden yönlendirilebilir. Nano yapılı malzemeler, kimyasal olarak geleneksel muadilleriyle aynıdır ancak çok küçük tane boyutları sağlamak için işlenir. Bu özellik, enerji taşıyıcılarının tane sınırlarındaki saçılımını ve yansımalarını artırarak ısı transferini etkiler. Yığın, nano yapılı itriya ile stabilize edilmiş zirkonya malzemesinin termal iletkenliğinin ölçülen değerleri Şekil 12'de gösterilmektedir. Bu özel seramik, yüksek sıcaklıklı yanma cihazlarında yalıtım amaçları için yaygın olarak kullanılmaktadır. İletime fonon aktarımı hakimdir ve fonon enerji taşıyıcılarının ortalama serbest yolu, Tablo 1'den 300 K'de $\lambda_{mfp}=25$ nm'dir. Tane boyutları 25 nm'den daha az karakteristik boyutlara küçüldükçe (ve daha fazla tane sınırı birim hacim başına malzemeye dahil edildiğinde), termal iletkenlikte önemli bir azalma meydana gelir. Artan sıcaklıkla ortalama serbest yol azaldığından ($T \approx 1525$ K'de $\lambda_{mfp} \approx 4$ nm) ve malzemenin tanecikleri yüksek sıcaklıklarda birleşebileceği, birleşebileceği ve büyüyebileceği için, Şekil 12'deki sonuçların daha yüksek sıcaklıklara ekstrapolasyonu önerilmez. Bu nedenle, L/λ_{mfp} yüksek sıcaklıklarda daha büyük hale gelir ve nano ölçekli etkilerden dolayı k'nin azalması daha az belirgin hale gelir (Carey ve ark., 2008). Nano yapılı malzemelerde ısı transferi üzerine araştırmalar, mühendislerin termal iletkenliği azaltmak veya artırmak için nano yapıyı manipüle edebilecekleri yeni yolları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Potansiyel olarak önemli sonuçlar, gaz türbini motor teknolojisi, mikro elektronik ve yenilenebilir enerji gibi uygulamaları içerir (Padture ve ark., 2002; Schelling ve ark., 2005; Baxter ve ark., 2009).

Tablo 1. T=300 K'de çeşitli malzemeler için ortalama serbest yol ve kritik film kalınlığı (Yang ve ark., 2002; Bergman, 2011)

Malzeme	λ_{mfp} (nm)	$L_{crit, x}$ (nm)	$L_{crit, y}$ (nm)
Alüminyum oksit	5.08	36	22
Elmas (IIa)	315	2200	1400
Galyum arsenit	23	160	100
Altın	31	220	140
Silikon	43	290	180
Silikon dioksit	0.6	4	3
Yttria ile stabilize edilmiş zirkonya	25	170	110

Şekil 12. Sıcaklığın ve ortalama tane boyutunun bir fonksiyonu olarak itriya ile stabilize edilmiş zirkonyanın ölçülen termal iletkenliği, L (Bergman, 2011).

Akışkan hâl için: Akışkan hâli hem sıvıları hem de gazları içerir. Moleküller arası boşluk çok daha büyük olduğundan ve sıvı haldeki moleküllerin hareketi katı duruma göre daha rastgele olduğundan, termal enerji aktarımı daha az etkilidir. Gazların ve sıvıların termal iletkenliği bu nedenle genellikle katılardan daha küçüktür. Bir gazın ısı iletkenliği üzerinde sıcaklık, basınç ve kimyasal türlerin etkisi gazların

kinetik teorisi ile açıklanabilir. Bu teoriden, termal iletkenliğin gazın yoğunluğu, ortalama moleküler hız ve ortalama serbest yol λ_{mfp} ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir; bu, bir enerji taşıyıcısının (bir molekülün) çarpışmadan önce kat ettiği ortalama mesafedir.

$$k \approx \frac{1}{3} c_v \rho \bar{c} \lambda_{mfp} \quad (2.5)$$

İdeal bir gaz için ortalama serbest yol şu şekilde ifade edilebilir:

$$\lambda_{mfp} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 \rho} \quad (2.6)$$

burada k_B Boltzmann sabiti, $k_B=1,381 \times 10^{-23}$ J/K, d Şekil 13'te temsili değerleri verilen gaz molekülünün çapı ve p basınçtır.

Şekil 13. Normal basınçlarda seçilen gazların ısı iletkenliğinin sıcaklığa bağımlılığı. Molekül çapları (d) nm cinsindedir. Gazların moleküler ağırlıkları (M) da gösterilmiştir (Bergman, 2011).

Beklendiği gibi, ortalama serbest yol, yoğun bir şekilde paketlenmiş moleküllere neden olan yüksek basınç veya düşük sıcaklık için küçüktür. Ortalama serbest yol aynı zamanda molekülün çapına da bağlıdır, daha büyük moleküllerin çarpışma yaşama olasılığı küçük moleküllerden daha fazladır; Sonsuz derecede küçük bir molekülün sınırlayıcı durumunda, moleküller çarpışamaz, bu da sonsuz bir ortalama serbest yol ile sonuçlanır. Ortalama moleküler hız, gazların kinetik teorisinden belirlenebilir ve denklem 2.5 nihai olarak şu şekilde ifade edilebilir:

$$k = \frac{9\gamma-5}{4} \frac{c_v}{\pi d^2} \sqrt{\frac{M k_B T}{N \pi}} \quad (2.6)$$

burada γ parametresi özgül ısıların oranıdır, $\gamma \equiv c_p/c_v$ ve N , Avogadro sayısıdır, mol başına $N=6.022 \times 10^{23}$ molekül. Denklem 2.6, daha doğru modeller geliştirilmiş olmasına rağmen, gazın termal iletkenliğini tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, koşulların mükemmel bir vakumunkine yaklaştığı durumlar gibi aşırı durumlar dışında, termal iletkenliğin basınçtan bağımsız olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, büyük hacimli gazlar için k 'nin gaz basıncından bağımsız olduğu varsayımı, bu metindeki ilgili basınçlar için uygundur. Sıvı hal ile ilişkili moleküler koşulların tanımlanması daha zordur ve termal iletkenliği açıklamaya yönelik fiziksel mekanizmalar iyi anlaşılmamıştır. Metalik olmayan sıvıların ısı iletkenliği genellikle artan sıcaklıkla azalır. Şekil 14'te gösterildiği gibi, su, gliserin ve motor yağı dikkate değer istisnalardır. Sıvıların ısı iletkenliği, kritik nokta dışında, genellikle basınca karşı duyarsızdır. Ayrıca, termal iletkenlik genellikle artan moleküler ağırlıkla azalır. Termal iletkenlik değerleri genellikle sıvının doymuş hali için sıcaklığın bir fonksiyonu olarak tablo haline getirilir. Sıvı metaller, nükleer santrallerde olduğu gibi

yüksek ısı akışı uygulamalarında yaygın olarak kullanılır (Zhang ve ark., 2007).

Şekil 14. Doymuş koşullar altında seçilmiş metalik olmayan sıvıların ısı iletkenliğinin sıcaklığa bağımlılığı (Bergman, 2011).

2.3. Maddeler Arası Sıcaklık Farkı

Isının sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru transfer olur. Isı transferinin gerçekleştiği iki madde arasındaki sıcaklık farkı ısı transferinin daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Birbirinden farklı sıcaklıktaki iki cisim arasında ısı transferinin ilk başladığı zaman daha hızlı bir transfer gerçekleşir. Fakat cisimler denge sıcaklığına gelmeye başladığında zamanla ısı transfer hızı azalır (Anonim, 2018).

Maddeler arasındaki sıcaklık farkı ısı kapasitesini etkilemektedir. Ayrıca şekil 15'te gösterildiği gibi, belirli bir sıcaklıktaki sıvı farklı bir sıcaklıktaki bir yüzey üzerinden aktığında bir termal sınır tabakası gelişir.

Şekil 15. Düz bir plaka üzerinde termal sınır tabakası (akışkan plaka yüzeyinden daha sıcaktır) (Çengel, 1997).

Yüzeyle bitişik sıvı tabakasının yüzey hızını (yani yüzeyle göre sıfır hız) varsayması sonucunda bir sıvının bir yüzey üzerinden akması durumunda bir hız sınır tabakası gelişmektedir. Ayrıca hız sınır tabakası, sıvı hızının sıfırdan $0,99V$ 'a kadar değiştiği bölgedir. Benzer şekilde, Şekil 15'te gösterildiği gibi, belirli bir sıcaklıktaki bir sıvı farklı bir sıcaklıktaki bir yüzey üzerinden aktığında bir termal sınır tabakası gelişir. Tek tip T_∞ sıcaklığındaki bir akışkanın, T_s sıcaklığındaki izotermal düz bir plaka üzerinde akışını düşünün. Yüzeyle bitişik katmandaki akışkan parçacıkları plaka ile termal dengeye ulaşır ve yüzey sıcaklığını T_s alır. Bu sıvı parçacıkları daha sonra bitişik sıvı tabakasındaki parçacıklarla enerji alışverişinde bulunur ve bu böyle devam eder. Sonuç olarak, akış alanında yüzeydeki T_s 'den yüzeyden yeterince uzaktaki T_∞ 'ye kadar değişen bir sıcaklık profili gelişir. Yüzeyle dik doğrultudaki sıcaklık değişiminin

önemli olduğu yüzey üzerindeki akış bölgesi, termal sınır tabakasıdır. Yüzey boyunca herhangi bir yerde termal sınır tabakasının kalınlığı δ_t , sıcaklık farkı $T-T_s$ 'nin $0.99(T_\infty-T_s)$ 'ye eşit olduğu yüzeyden uzaklık olarak tanımlanır. $T_s=0$ özel durumu için, hız sınır tabakası için u $0.99 V$ 'ye benzer olan termal sınır tabakasının dış kenarında $T=0.99 T_\infty$ 'ye sahip olduğumuza dikkat edin. Isı transferinin etkileri akış yönünde yüzeyden daha uzak mesafelerde hissedildiğinden, termal sınır tabakasının kalınlığı akış yönünde artar.

Isı transferinin etkileri akış yönünde yüzeyden daha uzak mesafelerde hissedildiğinden, termal sınır tabakasının kalınlığı akış yönünde artar. Yüzey boyunca herhangi bir yerde taşınım ile ısı transfer hızı, o konumdaki sıcaklık gradyanı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, termal sınır tabakasındaki sıcaklık profilinin şekli, katı bir yüzey ile üzerinde akan sıvı arasındaki taşınım ile ısı transferini belirler. Isıtılmış (veya soğutulmuş) bir yüzey üzerindeki akış hem hız hem de termal sınır tabakaları aynı anda gelişir. Akışkan hızının sıcaklık profili üzerinde güçlü bir etkisi olduğu dikkate alındığında, hız sınır tabakasının termal sınır tabakasına göre gelişiminin konveksiyonla ısı transferi üzerinde güçlü bir etkisi olacaktır.

Hızın ve termal sınır tabakalarının nispi kalınlığı en iyi, şu şekilde tanımlanan boyutsuz parametre Prandtl sayısı ile tanımlanır:

$$Pr = \frac{\text{Momentumun moleküler yayılımı}}{\text{Moleküler ısı yayılımı}} = \frac{v}{a} = \frac{\mu C_p}{k}$$

Adını, 1904 yılında sınır tabakası kavramını ortaya atan ve sınır tabaka teorisine önemli katkılarda bulunan Ludwig Prandtl'dan almıştır. Prandtl sıvı sayıları, sıvı metaller için 0.01'den az, ağır yağlar için 100.000'den fazladır. Prandtl sayısının su için 10 mertebesinde olduğuna dikkat edin. Gazların Prandtl sayıları yaklaşık 1'dir; bu hem momentumun hem de ısının sıvı içinde yaklaşık aynı oranda dağıldığını gösterir. Isı, momentuma göre sıvı metallerde ($Pr > 1$) çok hızlı, yağlarda ($Pr < 1$) çok yavaş yayılır. Sonuç olarak, termal sınır tabakası hız sınır tabakasına göre sıvı metaller için çok daha kalın ve yağlar için çok daha incedir (Çengel, 1997).

Sıcaklık farklılıkları termal itici güç olarak da kullanılmaktadır. Sıcaklığın rolünü daha da aydınlatmaya yarayan aşağıdaki örneği düşünün. Farklı sıcaklıklardaki iki cismi termal teması yerleştirin ve sıcaklıklarını izleyin. Ne olacağını biliyoruz.

Zamanla, daha sıcak olan vücut soğuyacak ve daha soğuk olanın ısınması gerekecektir. Tecrübe bize bunun sıcaklıklar farklı olduğu sürece devam ettiğini söylüyor. Nihayet bir süre sonra sıcaklıklar eşitlenir ve süreç durur. Bu fenomenin bir başka yorumu, sıcaklık farkı olduğu sürece, ısının kendi başına daha sıcaktan daha soğuk olan gövdeye aktığını söylemektir. Fiziğin diğer alanlarında da benzer süreçler gördük. Suyu doldurulmuş ve bir hortumla bağlanmış iki kap veya bir tel ile bağlanmış iki yüklü gövde benzer şekilde davranır. Bu durumlarda, bir itici gücün sonucu olarak belirli bir fiziksel niceliğin akışından söz ederiz. İtici güçleri fiziksel sistemler arasındaki potansiyel farkı olarak tanımladık. Bu fenomenleri bir rehber olarak alırsak, sıcaklık farkını termal itici güç ve sıcaklığı termal potansiyel olarak yorumlayabiliriz. Grafik dilinde sıcaklık, termal seviyenin rolünü alır. İtici güç, gerçekleşen sürecin türünü belirler. Bu anlamda, bir termal işlemin, sıcaklık farkı nedeniyle ısının aktığı bir işlem olduğunu söylüyoruz. Bu tanıma göre her ısı akışı modunun bir termal fenomen olmadığına dikkat edin. Aşağıdaki örneğe tanık olun: Bir kova sıcak su taşıyabilirsiniz, bu da ısının taşındığı anlamına gelir. Ama kesinlikle bu bir termal süreç değildir. Sıcaklık, termal fenomen dediğimiz olayda merkezi bir rol oynar ve yukarıdaki tanımda verilen niteleyiciyi unutmuyabiliriz (Fuchs, 1996).

Nusselt sayısı olarak adlandırılan önemli bir bağımlı boyutsuz parametre yüzeydeki boyutsuz sıcaklık gradyanına eşittir ve yüzeyde meydana gelen taşınımın ısı transferinin bir ölçüsünü verir. Nusselt sayısını aşağıdaki denklemle ifade etmek mümkündür:

$$Nu \equiv \frac{hL}{k_f} = + \left. \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \right|_{y^*=0} \quad (3.1)$$

$$Nu = f(x^*, Re_L, Pr) \quad (3.2)$$

Sürtünme katsayısı hız sınır tabakası için neyse, Nusselt sayısı da termal sınır tabaka için odur. Denklem 3.2, belirli bir geometri için Nusselt sayısının x^* , Re_L ve Pr 'nin evrensel bir fonksiyonu olması gerektiğini ima eder. Bu fonksiyon biliniyorsa, farklı akışkanlar ve farklı V ve L değerleri için Nu değerini hesaplamak için kullanılabilir. Nu bilgisinden, yerel taşınım katsayısı h bulunabilir ve daha sonra yerel ısı akışı hesaplanabilir. Ayrıca, ortalama ısı transfer katsayısı cismin yüzeyi üzerinden integral alınarak elde edildiğinden, uzaysal değişken x^* 'den bağımsız olmalıdır.

Dolayısıyla ortalama Nusselt sayısının fonksiyonel bağımlılığı aşağıdaki denklemdedir:

$$\overline{Nu} = \frac{\bar{h}L}{k_f} = f(Re_L, Pr) \quad (3.3)$$

Benzer şekilde, buharlaşan bir sıvı veya süblimleşen bir katı üzerindeki bir gaz akışında kütle aktarımı için, taşınım kütle aktarım katsayısı h_m 'nin D_{AB} , ρ ve μ özelliklerine, hız V 'ye ve karakteristik uzunluk L 'ye bağlı olduğu iddia edilebilir. Bu nedenle, Sherwood sayısı (Sh) olarak adlandırılan bağımlı boyutsuz bir parametre daha tanımlanabilmektedir (Bergman, 2011).

$$Sh \equiv \frac{h_m L}{D_{AB}} = + \left. \frac{\partial C_A^*}{\partial y^*} \right|_{y^*=0}$$

2.4. Isı Transferi Gerçekleşen Maddelerin Cinsi

Isı, bazı maddeler arasında hızlı, bazı maddeler arasında ise yavaş olarak aktarılmaktadır. İletim hızı durumu maddelerin ne kadar iletken oldukları ile alakalıdır. Örneğin bakır, gümüş gibi maddeler daha iyi iletkenlik gösterirken, tahta ve plastik gibi malzemeler daha az iletkenlik gösterirler. Bu yüzden daha iyi ve hızlı ısı transferinin istendiği durumlarda ısı iletkenliği iyi olan malzemeler kullanılmaktadır. Isı iletim katsayısı denilen bir faktör ile bu malzemelerin ne kadar iyi iletken veya yalıtkan oldukları değerlendirilebilmektedir. Bu değerlendirme katılarda olduğu gibi, aynı şekilde sıvılar ve gazlarda da geçerlidir. Bazı sıvı ve gazlar daha iyi ve hızlı taşınım sağlarken bazıları ise daha yavaş ısı transferine neden olmaktadır (Anonim, 2018).

Maddelerin cinsine göre ısıl iletkenlikleri sıcaklığa göre değişim göstermektedir. İyi iletkenlerde, daha yüksek elektron yoğunluklarının elektron akışına empedansı nedeniyle termal iletkenlik sıcaklıkla azalır. Yalıtkanlarda sıcaklık arttıkça termal atomik aktivite de artar ve dolayısıyla termal iletkenlik sıcaklıkla artar. Gazlar söz konusu olduğunda, atomların ve moleküllerin artan rastgele aktivitesi nedeniyle termal iletkenlik sıcaklıkla artar. Bazı malzemelerin ısıl iletkenliği tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. 293 K'de Bazı Malzemelerin Isıl İletkenliği (Kothandaraman, 2006)

Malzeme	Isıl İletkenlik, W/mK
Bakır	386,0
Alüminyum	204,2
Karbon Çeliği %1 C	43,3
Krom Çeliği %20 Cr	22,5
Krom Nikel Çeliği	12,8
Beton	1,13
Cam	0,67
Su	0,60
Asbest	0,11
Hava	0,026

Isı transferi problemlerinin analizinde, maddenin birkaç özelliğini kullanmak gerekecektir. Bu özellikler genellikle termofiziksel özellikler olarak adlandırılır ve iki farklı kategoriyi, taşıma ve termodinamik özellikleri içerir. Taşıma özellikleri, k , termal iletkenlik (ısı transferi için) ve ν , kinematik viskozite (momentum transferi için) gibi difüzyon hızı katsayılarını içerir. Termodinamik özellikler ise bir sistemin denge durumu ile ilgilidir. Yoğunluk (ρ) ve özgül ısı (c_p), termodinamik analizde yaygın olarak kullanılan bu tür iki özelliiktir. Genel olarak hacimsel ısı kapasitesi olarak adlandırılan ρc_p ($J/m^3.K$) ürünü, bir malzemenin termal enerjiyi depolama yeteneğini ölçer. Büyük yoğunluklu maddeler tipik olarak küçük özgül ısılarla karakterize edildiğinden, çok iyi enerji depolama ortamı olan birçok katı ve sıvı, karşılaştırılabilir ısı kapasitelerine sahiptir ($\rho c_p > 1 MJ/m^3.K$). Ancak çok küçük yoğunlukları nedeniyle gazlar termal enerji depolaması için pek uygun değildir ($\rho c_p \approx 1 kJ/m^3.K$). Isı transferi analizinde, ısı iletkenliğinin ısı kapasitesine oranı, m^2/s birimlerine sahip olan ısı yayılım α olarak adlandırılan önemli bir özelliiktir:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

Bir malzemenin termal enerjiyi depolama yeteneğine göre termal enerjiyi iletme yeteneğini ölçer. Büyük α 'ya sahip malzemeler termal ortamlarındaki

değişikliklere hızlı tepki verirken, küçük α 'ya sahip malzemeler daha yavaş tepki verecek ve yeni bir denge durumuna ulaşmaları daha uzun sürecektir. Mühendislik hesaplamalarının doğruluğu, termofiziksel özelliklerin bilinmesinin doğruluğuna bağlıdır. İlk sistem analizinde kullanılan temel özellik değerlerinin seçimiyle bağlantılı yanlış bilgilere atfedilebilen, ekipman ve süreç tasarımındaki kusurlara veya performans spesifikasyonlarının karşılanmamasına dair sayısız örnek verilebilir. Güvenilir özellik verilerinin seçimi, her türlü dikkatli mühendislik analizinin ayrılmaz bir parçasıdır (Bergman, 2011).

SONUÇ

Yukarıda sıralanan ısı transfer hızına etki eden kriterlere rağmen bazı tasarımlarda bulunan kısıtlamalardan dolayı, ısı transferine dair en etkili değil de tasarıma uygun bir transfer şekli belirlenebilmekte veya birden fazla kriter göz önüne alınarak tasarım yapılabilmektedir. Örnek verecek olursak bilgisayar sistemlerinin soğutulmasında tek başına iletim veya tek başına taşınım kullanılmamaktadır. Böyle sistemlerde iletim ve taşınımın kullanıldığı kompakt bir tasarım oluşturulmuştur. İşte böyle tasarımlarda tasarımda var olan dar alana rağmen maksimum ısı transferi sağlanabilmektedir.

KAYNAKÇA

- Anonim (2018). Isı Transfer Hızını Etkileyen Faktörler. Erişim Tarihi: 17. 11. 2021
URL: <https://www.maktoloji.com/2018/05/is-transfer-hzn-etkileyen-faktorler.html>
- Baxter, J., Bian, Z., Chen, G., Danielson, D., Dresselhaus, M. S., Fedorov, A. G., ... & Wu, Y. (2009). Nanoscale design to enable the revolution in renewable energy. *Energy & Environmental Science*, 2(6), 559-588.
- Bergman, T. L., Incropera, F. P., DeWitt, D. P., & Lavine, A. S. (2011). *Fundamentals of heat and mass transfer*. John Wiley & Sons.
- Carey, V. P., Chen, G., Grigoropoulos, C., Kaviany, M., & Majumdar, A. (2008). A review of heat transfer physics. *Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering*, 12(1), 1-60.
- Cengel, Y. A. (1997). *Introduction to thermodynamics and heat transfer* (Vol. 846). New York: McGraw-Hill.
- Flik, M. I., Choi, B. I., & Goodson, K. E. (1992). Heat transfer regimes in microstructures.
- Fuchs, H. U. (1996). *The dynamics of heat* (p. 284). New York: Springer.
- Hof, B., Van Doorne, C. W., Westerweel, J., Nieuwstadt, F. T., Faisst, H., Eckhardt, B., ... & Waleffe, F. (2004). Experimental observation of nonlinear traveling waves in turbulent pipe flow. *Science*, 305(5690), 1594-1598.
- Janna, W. S. (2018). *Engineering heat transfer*. CRC press.
- Kothandaraman, C. P. (2006). *Fundamentals of heat and mass transfer*. New Age International.
- Padture, N. P., Gell, M., & Jordan, E. H. (2002). Thermal barrier coatings for gas-turbine engine applications. *Science*, 296(5566), 280-284.
- Pence, D. V., Boeschoten, P. A., & Liburdy, J. A. (2003). Simulation of compressible micro-scale jet impingement heat transfer. *J. Heat Transfer*, 125(3), 447-453.

- Rajput, K. R., & Chand, S. (2007). Heat and mass transfer (Multicolour edition). S. Chand & Company Ltd, 373-387.
- Schelling, P. K., Shi, L., & Goodson, K. E. (2005). Managing heat for electronics. *Materials Today*, 8(6), 30-35.
- Yang, H. S., Bai, G. R., Thompson, L. J., & Eastman, J. A. (2002). Interfacial thermal resistance in nanocrystalline yttria-stabilized zirconia. *Acta Materialia*, 50(9), 2309-2317.
- Zhang, Z. M., Zhang, Z. M., & Luby. (2007). *Nano/microscale heat transfer* (Vol. 410). New York: McGraw-Hill